

Received-Makale Geliş Tarihi 09.03.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.05.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (119), 972-986

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15567452

Öğr. Gör. Zahide Şahin Kubat

<https://orcid.org/0000-0003-3786-1341>

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bozüyük Meslek Yüksekokulu, Bilecik / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/00dzfx204>

Prof. Dr. Levent Mercin

<https://orcid.org/0000-0001-5721-6054>

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/03jtrja12>

Dijital Teknolojilerin Müzecilikteki Rolü: Artırılmış Gerçeklik ve Yapay Zekâ Entegrasyonu Üzerine Bir İnceleme

The Role of Digital Technologies in Museology: An Analysis of Augmented Reality and Artificial Intelligence Integration

ÖZET

Müzecilik alanında, tarihsel ve kültürel mirasın korunup sergilenmesi işlevinin yanı sıra, gelecek nesillere bu miras aktarımının devamlılığını sağlama adına yıllar içinde çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Günümüzde dijital teknolojilerin gelişimi ile beraber müzelerde yenilikçi uygulamalara yönelim artmıştır. Dijital müzecilik kavramı, bu süreçte müzelerin yönetiminde ve ziyaretçi deneyimlerinde dijital teknolojilerin rolünü ifade etmektedir. Özellikle yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, müze faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırarak, her yaş diliminden ziyaretçinin katılımcı ve daha etkileşimli bir deneyim yaşamasını sağlamaktadır. Artırılmış gerçeklik, müzelerde sergilenen eserleri dijital biçimde zenginleştirirken, yapay zekâ ise ziyaretçilerin ilgisini çeken içerikleri kişiselleştirerek derinlemesine bir etkileşim imkânı sunmaktadır. Bu teknolojiler ile müzeler yalnızca bir sergileme alanı olmanın ötesine geçerek, etkileşimini artırmakta ve ziyaretçilerin bilgi edinme süreçlerini kolaylaştırmayı mümkün kılmaktadır. Buradan hareketle Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi adına gerçekleştirilmesi planlanan artırılmış gerçeklik müze çalışmasının örnek uygulamaları hazırlanmış ve bu örnek ile beraber söz konusu teknolojilerin müzelerdeki potansiyel rolü incelenmiştir. Geliştirilen artırılmış gerçeklik çalışması sayesinde ziyaretçilerin, eserler ile etkileşimli bir deneyim yaşayabilmesi ve eserlerin kendisine ya da arka planına dair bilgi edinebilmesi beklenmektedir. Bu çalışmada odak noktayı oluşturan müzecilikte dijital teknoloji kullanımının, ziyaretçi katılımını artırma ve müze kavramını yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Müze, Dijital Müze, Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zekâ

ABSTRACT

In the field of museology, alongside the function of preserving and exhibiting historical and cultural heritage, various methods have been developed over the years to ensure the continuity of heritage transmission to future generations. With the advancement of digital technologies, there has been a growing trend toward innovative practices within museums. The concept of digital museology reflects the role of digital technologies in the management of museums and the enhancement of visitor experiences. Particularly, applications of artificial intelligence and augmented reality have introduced a new dimension to museum activities, enabling visitors of all ages to engage in more participatory and interactive experiences. Augmented reality enriches the artifacts exhibited in museums digitally, while artificial intelligence offers opportunities for personalized, in-depth interaction by tailoring content according to visitors' interests. Through the integration of these technologies, museums have evolved beyond mere exhibition spaces, enhancing interaction and facilitating visitors' knowledge acquisition processes. In this context, a sample augmented reality project has been developed for the Ahmet Yakupoğlu Museum, aiming to explore the potential roles of these technologies in the museum environment. Through the designed augmented reality experience, it is anticipated that visitors will interact with artifacts more dynamically and access information about the objects themselves or their historical backgrounds. This study concludes that the use of digital technologies in museology holds significant potential for increasing visitor engagement and reshaping the contemporary museum concept.

Keywords: Museum, Digital Museum, Augmented Reality, Artificial Intelligence.

1. GİRİŞ

Müzeler, insanlığın tarihi, kültürel ve sanatsal mirasını koruma, sergileme ve yeni nesillere aktarma görevini taşıyan kurumlardır. İlk zamanlarında müzeler, objeleri biriktirmek ve saklamak çabasıyla ortaya çıkmış, zamanla müze ve çeşitli sanat galerinin ortaya çıkmasına yardım etmiştir (Gerçek, 1999, 1). Fiziksel mekanlarda kurulan ve faaliyet gösteren geleneksel müzeler, hızla gelişen dijital teknolojiler ile birlikte dönüşüm sürecine girerek yeniliklere uyum sağlar hale gelmektedirler. Söz konusu dönüşüm, öncelikle yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojik yeniliklerin müzeciliğe entegrasyonu ile daha belirgin bir hale gelmektedir. Bu teknolojiler sayesinde, müzeler sadece fiziksel sınırların ötesine geçmez, aynı zamanda ziyaretçilerin kişisel deneyimlerini zenginleştirerek kültürel mirasın erişilebilir ve yoğun etkileşimli bir duruma gelmesi açısından katkı sağlar.

Geçmiş dönemlerde sanat/kültür ürünlerinin bir arada toplanması ve korunması amacıyla kurulmuş olan müzeler, sonrasında kültür-sanat, arkeoloji gibi bireyleri ilgilendiren, yaşamda yer alan ve insanları ilgilendiren çeşitli kültür ürünlerini toplayıp, koruyan ve sergileyen, bilgilendirme, eğitime ve araştırma konusunda çeşitli imkanlar sunan, aynı zamanda kişilerin eğlenmesini sağlayan, tasarım becerisini ve öğrenmeyi kolaylaştıran mekanlardır (Mercin, 2016, 274). 21. yüzyılda pek çok sektörde değişimlere neden olan dijitalleşme, müzecilik alanında da köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Müzelerde dijitalleşme yeni metot ve yöntemler ile sağlanmakta, bilgi teknolojisini dijital çağa uyumlu bir duruma getirip sahip olunan kültür mirasının envanterini, kitlelerle buluşturup, günümüz teknolojisi ile sergilemek ve sunmak durumundadır (Doğan, 2018, 2). Özellikle yapay zekâ sayesinde eserlerin analizi, kişiselleşmiş rehber ve koleksiyon yönetimi gibi konularda müzelerin operasyonel verimliliği artarken, artırılmış gerçeklik ile interaktif sergiler, sanal rehberler ve tarihsel canlandırmalar gibi çeşitli yenilikçi deneyimler sunulmaktadır. Bu teknolojik uygulamalar neticesinde, müzeler sadece yerel ziyaretçilere hizmet eden kurumlar olmaktan çıkmakta ve küresel çapta büyük bir kitleye ulaşma imkânı bulmaktadırlar.

Müzelerin üzerinde dijital dönüşümün etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Bu süreç içerisinde dijital dönüşüm, özel müzeler, yerel müzeler ve büyük çapta ulusal müzeler gibi çeşitli müzeleri kapsar duruma gelmektedir. Toplumsal yapılara ait bütün alanlarda dijital teknolojinin entegrasyonu ile beraber modellerin, insan kaynakları uygulamalarının ve süreçlerin yenilikler ile uyumlu bir hale gelmesi dijital dönüşüm olarak tanımlanmaktadır (Betchoo, 2016, 1-2).

Müzelerin, geniş çaplı imkanlara sahip olanları haricinde, genel olarak bir kısmı sınırlı kaynaklara sahiptir fakat dijital teknolojilerin entegrasyonu ile ziyaretçilerine kişisel deneyimlerini zenginleştirme ve bu sayede etkileşimlerini artırma imkânı sunabilmektedirler. Dijital araçların özellikle, daha az bilinirliğe sahip ve mekânsal olarak erişim kısıtlı olan müzeler için sunmakta olduğu fırsatlar dikkate değer bir yapıya sahiptir. Bu müzelerin geleneksel sergileme yöntemlerinin ötesinde, dijital teknolojiler yardımıyla ziyaretçilerine katılımcı ve dinamik bir ortam sunması, müzelere yönelik etkileşimi ve erişilebilirliği artırmaktadır. Aynı zamanda, yapay zekâ destekli çeşitli sistemler aracılığıyla ziyaretçilere yönelik bilgi akışının kişiselleştirilme, ilgi alanlarına göre yönlendirme ve sergilenmekte olan çeşitli eserlere dair bağlamların daha anlaşılır biçimde sunulma imkânı olmaktadır.

1.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırma, müzelere dijital teknolojilerin entegrasyonu süreci, sağlamakta olduğu avantaj ve dezavantajlarını inceleme ve ortaya konan uygulama örneklerinin sunulması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada, genel tarama modeli çerçevesinde, nitel araştırma yöntemlerinden arşiv ve doküman incelemesi teknikleri kullanılmıştır. Bu bağlamda veri toplama aracı olarak yazılı, görsel, dijital belge ve kaynaklar kullanılmıştır. Geçmiş yıllara ait olan olgu ve olayları gözlem, deney ya da görüşme yolunu kullanarak ortaya çıkarabilmek olası olmadığı için, arşiv ve doküman inceleme tekniği ile çeşitli tarzda olgular mecburi olarak belgeler yardımıyla anlama ve açıklamaya çalışılmaktadır. Farklı yollarla elde edilmesi mümkün olmayan verileri elde edebilme, denek ile araştırmacı arasında tepkisellik sorunu yaşanmaması, söz konusu dokümanların kısa, orta ve uzun vadeli dönemleri kapsıyor olması, konu ile ilgili var olan dokümanların hepsini inceleme yoluna gidilebildiği için, genelleme sorunu ve örneklem büyüklüğü sorunu olmaması ve araştırma maliyetlerinin doküman incelemesinde diğerlerine nazaran daha düşük olması bu tekniğin olumlu yönlerini göstermektedir (Arıkan, 2021, 45).

2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini dijitalleşme konusunda çeşitli adımlar atan müzeler, örneklemi ise tamamlanmamış bir sanatta yeterlik tezinin uygulama çalışması olarak hazırlanan Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi artırılmış gerçeklik müze çalışması için hazırlanan örnek çalışma oluşturmuştur. Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nin 2023 yılında fiziksel bir müze olarak ziyarete açılması sonrasında dijital bir yaklaşımla geliştirilmiş bir uyarlamasının yapılması fikriyle ortaya çıkan çalışmanın deneme aşamasında hazırlanan versiyonu çalışma içerisinde sunulacaktır.

2.2. Sınırlılıklar

Bu araştırmanın kapsamı, dijital teknolojinin müze deneyimine etkilerini inceleme amacıyla belirlenen müzeler ile sınırlı tutulmuştur. Bu müzeler; Smithsonian Enstitüsü Müzesi, Singapur Ulusal Müzesi, Ulusal Çocuk Müzesi (Washington) ve Sakıp Sabancı Müzesi'dir.

3. BULGULAR

Bu bölümde, geleneksel müzecilik anlayışının zamanla geçirdiği değişim, dijital teknolojilerin müzecilik anlayışındaki yeri, müzelerde dijital teknolojilerin kullanım alanlarına dair bilgiler, artırılmış gerçeklik ve yapay zekanın müzelerde kullanımı ile müze örneklerine dair bulgular sunulmuştur.

3.1. Dijital Teknolojilerin Müzecilikteki Yeri Sınırlılıklar

Teknolojide dijitalleşmenin hız kazanması, kültürel mirasın korunumu ve aktarımı konuları günümüzde müzelere yeni fırsatlar sunmaktadır. Çeşitli dijital ortamlar içerisinde varlığını göstermekte olan kurumlar daha kolay ve daha uzun süreli biçimde ayakta kalabileceklerdir (Yedikardeş, 2020, 14). Müzelerde dijital dönüşümün en belirgin etkileri arasında ziyaretçilere etkileşim imkânı veren deneyimlerin artması, bilgiye erişimin çeşitli şekillerde sağlanabilmesi ve hızlanması, mekânsal sınırlamaların ötesine geçerek aşılması sayılabilmektedir. Somut sergilere ve fiziksel bir mekân anlayışına sahip olan geleneksel müzecilik anlayışının aksine dijital müzecilik anlayışı, bu sınırları aşmakta ve ziyaretçilerine mekândan, zamandan bağımsız bir erişim imkânı sunmaktadır. Özellikle yapay zekâ, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler, ziyaretçilere müzenin sahip olduğu koleksiyonlara dair daha derinlemesine bir etkileşim alanı sağlamak ve eserleri daha ayrıntılı bir şekilde inceleme olanağı sunmaktadır.

Müzecilik alanında dijital teknolojilerin yeri, sadece sergileme konusunda yöntemlerin değişmesi başlığında kısıtlı kalmamıştır. Aynı zamanda müzelerin, kültürel alanlarda, eğitim alanında ve ekonomik alanda işlevlerini genişletmiştir. Ziyaretçi ve eser arasında bulunan ilişki geleneksel müzecilik anlayışında sınırlıyken, dijitalleşme sonrası bu etkileşim birden çok boyutlu bir hale gelmiştir. Örnek olarak, yapay zekâ tabanlı içerik önerileri ve dijital rehberlik sistemleri sayesinde ziyaretçilere sahip oldukları ilgi alanlarına göre kişiselleşebilen bir müze deneyimi sağlayabilmektedir. Bu bağlamda, müzecilik alanında dijitalleşme, kültürel mirasın korunması ve geniş kitlelere ulaştırılması açısından önemli bir dönüşüm süreci olarak öne çıkmaktadır. Dijital dönüşüm sürecinden geçen ve söz konusu süreci etkili şekilde yöneten müzeler, tüketicilerin duygu ile algısını izleyebilme ve bunları analiz etme potansiyelini kullanabilecektir (Parsehyan, 2021, 3540).

3.2. Geleneksel Müzecilikten Dijital Müzeciliğe Geçiş Süreci

Tarihsel süreç boyunca müzecilik, sürekli olarak gelişim ve değişim göstermiştir. 19. ve 20. yüzyıllarda kurulmuş olan müzeler, genel itibarıyla koleksiyon merkezli bir anlayışa sahiptir ve eserlerin saklanması, sergilenmesi ve korunması üzerine odaklanmış bir anlayışa sahiptir. Fakat bu anlayış, zaman içinde değişime uğramıştır. Müzeler, daha geniş bir kitleye ulaşmak için ziyaretçi deneyimlerini ön planda tutmaya başlamıştır. Zaman içerisinde müze ve ona bağlı bölümlerin çağdaş sanatları kapsayan biçimde genişlemesi, sempozyum ve konferansları, sınıf içi veya dışında öğrenciler ile direk etkileşim sağlayan inovatif materyalleri, çevrimiçi programları, sanat eğitimi konusunda uygulamaları teşvik eden özellikleri, aktivite ve sergilere davet edip, katılımlarıyla farklılaşmıştır (Mercin, 2006, 27).

Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ile beraber 21. yüzyılın başlarından itibaren müzeler, fiziksel sergileme yöntemlerinin ötesine geçmiş ve dijital araçlardan yararlanmaya başlamıştır. Ziyaretçiler, teknolojinin getirdiği imkanlar ve etkileşimler ile sanal ortamlarda yer alan farklı çeşitlerdeki nesnelere dokunabilmekte, onları ayrıntılı biçimde inceleyebilmekte ve bu sayede çeşitli deneyimler edinmektedirler (Coşkun, 2017, 67).

Bu süreç içerisinde dijital arşivleme sistemleri, internet tabanlı sergiler ve interaktif ekranlar, geleneksel müzeciliğin sunduğu deneyimleri dönüştüren ve en öne çıkan yenilikler arasına yerini almıştır. Özellikle,

artırılmış gerçeklik uygulamaları, sanal müzeler, üç boyutlu tarama yöntemlerinin kullanımı ile üretilen dijital koleksiyonlar, fiziksel sınırları kaldırmış, eserlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Aynı zamanda dijital müzecilik ile birlikte ziyaretçilerin mekân içerisinde bulunma zorunluluğu kalkmış ve çevrim içi platformlar aracılığı ile dünyada herhangi bir lokasyondan müze deneyimi yaşamak mümkün hale gelmiştir.

Bununla beraber, dijital müzecilik konusundaki dönüşüm sadece teknik bir gelişim ile sınırlı kalmayarak, bu vesileyle müzelerin işlevleri yeni baştan tanımlanmıştır. Geleneksel müzecilik anlayışında bilgi tek yönlü bir biçimde sunuluyorken, dijital müzelerde odak noktası etkileşim olarak benimsenmektedir. Ziyaretçilerin sergiler ile doğrudan etkileşim kurması, geri bildirimde bulunması, hatta yapay zekâ desteğiyle oluşturulan sistemler aracılığıyla kişisel müze deneyimlerini oluşturabilmeleri, dijital müzeciliğe dair sunulan yenilikçi yaklaşımlardan bazılarıdır.

3.3. Dijital Teknolojilerin Müzelerdeki Uygulama Alanları

Müzelerin, teknolojik gelişmelerle güncellemeleri benimsemesi ve takip etmesi beklenen bir durumdur (Yücel, 2012, 26). Bu sayede insanlar ile müzeler arasında bağ kurulması, farkındalık oluşması ve ziyaretçi devamlılığı hedeflenmektedir. Müzelerde kullanılan dijital teknolojiler, sadece sergileme yöntemi olarak değil, eğitim süreçleri, ziyaretçi deneyimleri ve kültürel mirasın korunması gibi konularda da köklü dönüşümler meydana getirmektedir. Bu teknolojiler müzelerin farklı alanlarında çeşitli biçimlerde uygulanmaktadır.

Öncelikli uygulama alanlarından biri, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik çalışmalarıdır. Sanal gerçeklik, tamamen dijital ortamda oluşturulmuş olan sergiler yardımıyla ziyaretçilere, kültürel ve tarihi mirasa dair derinlikleri gerçekçi bir gösterim ile sunmak hedeflenmiştir. Ziyaretçileri, farklı mekân ve farklı zaman dilimlerine taşıyarak söz konusu zamanın en doğal haliyle anlaşılmasını sağlamak ve ziyaretçilere kişisel deneyimlerini derinlemesine yaşatmak hedeflenmektedir. Kişilerin öğrenmeye dair deneyimlerine yönelik hazırlanan çeşitli çalışmalarda, artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde, müzede sergilenen eserlerle ziyaretçilerin bağlantı kurduğu ve öğrenme deneyiminin daha kişiselleşmiş bir sonuca dönüştüğü ortaya çıkmaktadır (Dieck ve Jung, 2017, 115).

Artırılmış gerçeklik uygulamaları ise en sık kullanıldığı biçimde, sergilenen fiziksel eserlerin üzerine ek bilgi katmanları ekleyerek, var olan eserin geçmişte nasıl kullanılmakta olduğu ya da nasıl görüldüğü gibi ek bilgileri interaktif bir biçimde keşfetme olanağı vermektedir.

Diğer önemli uygulama alanlarından biri ise yapay zekâ tabanlı içerik yönetim sistemleridir. Müzeleri yapay zekâ sistemleri aracılığıyla ziyaretçilerinin hareketlerini analiz ederek onlara kişisel içerikli öneriler sunmakta ve rehberlik sistemleri bu sayede daha etkili bir hale gelmektedir. Örnek olarak, ziyaretçi müze içerisinde ilerlerken en çok ilgisini çeken eserler algoritma sayesinde belirlenmekte ve bu teknoloji yardımıyla kişiye en uygun seçimler sağlanarak yaşadığı deneyim özelleşmektedir. Yapay zekâ aynı zamanda, çok büyük ölçeğe sahip koleksiyonların kataloglanması, sınıflandırılması gibi alanlarda da kullanılmakta ve bu şekilde küratörler ile araştırmacılar için verimli bir arşivleme sürecini meydana getirmektedir.

Diğer sıkça kullanılan teknolojilerden olan interaktif sergi panoları ve dokunmatik ekranlar ise, müzede bulunan eserler hakkında daha fazla fikir edinme olanağını ziyaretçilerine sunmakta öne çıkan dijital araçlardır. Bu panolar sayesinde, içerikleri multimedya desteği ile geliştirilen sergiler sunulmakta, eserlere ait sanatsal, tarihi ve bilimsel bağlamlar daha anlaşılır hale gelmektedir. Özellikle genç yaştaki ziyaretçi kitlelerinden olan çocuklar ve gençlerin, kendileri için geliştirilen etkileşim destekli öğrenme modülleri sayesinde eğitim süreçleri daha aktif bir hale gelmekte, yenilikçi yaklaşımlarla gelişmektedir. Müzeler, sanat ve kültüre dair öğeleri korumanın yanında, eğitim faaliyetlerini de üstlenmekte, bu sayede toplumsal gelişimi desteklemektedir. Günümüzde dijital araçlar sayesinde bu faaliyetler genişlemiş, etkileşimli sergiler vasıtasıyla ziyaretçiler ruhsal, fiziksel ve duygular etkiler yaşamaktadır (Ekiz Kaya, 2024, 4).

Sonuç olarak, müzecilik alanında dijital teknolojilerin yükselişi, bu alanda erişebilirliği artırırken, ziyaretçilerine kültürel miras bakımından daha derin bir ilişki vadetmektedir. Geleneksel müzeciliğin dijital müzeciliğe geçişi sürecinde, sadece sergileme yöntemleri değişmemiştir. Aynı zamanda müzelere ait, kültürel miras aktarımı, arşivleme, eğitim gibi alanlarda da değişimler yaşanmıştır. Bu teknolojilerin gelişimi ile birlikte gelecekte müzelerin daha yenilikçi ve etkileyici içeriklerle gelişmesi beklenmektedir.

3.4. Müzecilik ve Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik, sanatsal çalışmalarda dijital teknolojilerin kullanımını sağlayan ve bu yüzden sanat biçimlerinin çeşitli şekillerde gelişimine katkı sağlamakta olan yeni bir araç olarak kabul edilmektedir (Azuma, 2001, 29). Dijital veriler ve gerçek dünyanın etkileşime girebilmesine imkân tanıyan bir platform olarak öne çıkan artırılmış gerçeklik teknolojisi, birçok alanda değişim ve dönüşümlere öncülük etmektedir. Bu alanlardan biri de müzeciliktir. Artırılmış gerçeklik, dijital uygulamalar ile kullanıcılarının çevresinde yer alan fiziksel dünyayı zenginleştiren ve interaktif deneyimler sunan bir yapıya sahiptir. Geleneksel anlamda hizmet vermekte olan müzeciliğin dijitalleşmesi ile birlikte sergi alanlarının hali hazırda sahip olduğu statik yapı dönüşmekte, ziyaretçilerin bilgi odaklı ve dinamik bir keşif sürecine girmesi sağlanmaktadır. Bu sebeple, eserlerin daha derin anlam taşıyan bir şekilde sergilenebilmesi ve her yaş diliminden ziyaretçisine daha etkili bir öğrenme deneyimi sunabilmesi adına artırılmış gerçekliğin müzelere entegre edilmesine başlanmıştır. Öğrenciler, teknolojik araçlar ile yüksek seviyede aktif öğrenme davranışını içine girmekte ve bu sayede öğrenme kolaylaşmaktadır. Öğrenciler, bilgilere daha hızlı ulaşabildiği ve bu bilgilerle birçok şey yapmalarına imkân tanıyan yazılımlar kullanabildiği için, analiz edebilir, eleştirel düşünebilir ve uygulama yapabilirler (Silberman, 2016, 114).

Dijitalleşme süreci, müzecilik açısından özellikle eğitimsel değerler konusunda dönüm noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Müze ziyaretçileri, çeşitli eserlerin anlamına, geçmişine, geleneksel yazılı metinlere dair konularda dijital anlatımlar yoluyla çok daha derin bir görüş oluşturabilirler. Aynı zamanda, artırılmış gerçeklik ile sunulmakta olan deneyimler, ziyaretçilere yalnızca gözlemci olarak değil aynı zamanda aktif katılımcı olabilmeleri açısından da destek olmaktadır. Müzelerin, kültürel mirasın korunması ve topluma hizmet ettiği biçime yönelik yaklaşımını bu dönüşüm şekillendirmiştir.

3.4.1. Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Temel Özellikleri ve Müzelerde Kullanım Örnekleri

Artırılmış gerçekliğin temel olarak kullanımı incelendiği takdirde gerçek dünya görüntülerini dijital veriler ile bir araya getirerek sunduğu görülmektedir. Bu teknolojinin kullanıldığı cihazlar, çeşitli uygulamalar yardımıyla çevrede bulunan öğeleri analiz etmekte ve kullanıcıya dijital içerikler sunmaktadır. Ses, video, üç boyutlu modelleme, animasyon ve metin gibi çeşitli dijital içerikler sunulabilmektedir. Örnek olarak, akıllı telefonlar ya da artırılmış gerçeklik gözlükleri ile sağlanabilen dijital içerikler, müze ziyaretçilerine eserler ile etkileşim içeren bir deneyim fırsatı sunmaktadır. Artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde sergi alanlarında bulunan çeşitli eserlere yönlendirilebilir ve söz konusu esere dair hikayeler, bilgiler ya da ilave içerikler bulunduran görseller dijital ortamda sunulabilmektedir.

Müzelerde artırılmış gerçeklik uygulamalarına dair örnekler incelendiği zaman, bu teknolojinin zaman içerisinde son derece öğretici ve ilham verici bir araç haline geldiği görülebilmektedir. Washington DC’de bulunan Smithsonian Enstitüsü Müzesi’nde ziyaretçiler eski tarihlere ait eserlerin üç boyutlu modellerini görebilmektedir. Bu şekilde, ziyaretçiler söz konusu eserleri her açıdan detaylı bir şekilde inceleyebilmekte, nasıl üretildiğini ya da oluştuğunu tarihsel bağlam açısından öğrenebilmektedir.

Görsel 1. Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi "Kritik Mesafe" Sergisi, 2021.

Kaynak: <https://www.si.edu/exhibitions/critical-distance%3Aevent-exhib-6559> 2021.

Artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde, çeşitli yapıdaki eserlerin ya da fiziksel haliyle etkileşime girilemeyen yapıların dijital ortam içerisinde sunumu ile kültürel, tarihsel ve sanatsal değerlerine ilişkin bilgiler ziyaretçilere etkili ve hızlı bir biçimde sunulmaktadır.

Bir diğer öne çıkan örnek Singapur Ulusal Müzesi'nde bulunmaktadır. "Ormanın Hikayesi" adlı sürükleyici enstalasyon, uluslararası alanda önde gelen artırılmış gerçeklik çalışmalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sergi, William Farquhar'ın "Doğa Tarihi Çizimleri Koleksiyonu"na ait 69 görüntüye odaklanmaktadır. Bu görüntüler ziyaretçilerin etkileşimde bulunabileceği üç boyutlu animasyonlara dönüştürülmüşlerdir. Sergiyi gezen ziyaretçiler telefon ya da tabletlerine indirdikleri artırılmış gerçeklik uygulaması ile resimleri keşfedebilmektedir.

Görsel 2. & Görsel 3. Singapur Ulusal Müzesi, "Ormanın Hikayesi", 2017

Kaynak: <https://www.roots.gov.sg/stories-landing/stories/the-story-of-the-forest/story>

Artırılmış gerçekliğin Türkiye'de bulunan müzelerde kullanımına dair bir örnek ise, Sakıp Sabancı Müzesi Atlı Köşk içerisinde bulunan dijital çalışmalarıdır. Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu'nun sergilenmekte olduğu salonlarda bulunan seçili eserlerin üzerlerine yerleştirilmiş QR kodlar yardımıyla ziyaretçiler, yazma kitapların bütün sayfa ve cilt kapaklarını kendi cep telefonları ile inceleyebilme imkanına ulaşmaktadır.

Görsel 4. & Görsel 5. Sakıp Sabancı Müzesi, Atlı Köşk, "Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu", 2014

Kaynak: <https://www.youtube.com/watch?v=IDtdGwiL0t0>

Artırılmış gerçeklik teknolojisi ayrıca müzelerin eğitim içerikli işlevlerini de genişletmiştir. Genç ziyaretçiler ve okul grupları için özelleştirilmiş eğitsel içerikler ile öğrencilerin öğrenme süreçleri daha öğretici ve eğlenceli bir hale gelmektedir. Müze içerisinde yer alan sergi alanları ile entegre biçimde çalışan artırılmış gerçeklik uygulamaları ile eğitici oyunlar, etkileşimli infografikler ve video içerikleri sunularak öğrenme süreci pekiştirilmektedir. Sergilenmekte olan Kitap ve Hat Koleksiyonları'nın dijital uygulamaları sayesinde, özellikle küçük yaş grubundaki çocuk ve gençlerin müzeye gelmeye başladığı ve müze ziyaretçi sayısında artış sağlandığı ifade edilmektedir (Bıktım, 2014).

3.4.2. Müze Ziyaretçi Deneyiminde ve Öğrenme Süreçlerinde Artırılmış Gerçekliğin Etkisi

Artırılmış gerçeklik, geleneksel müzecilik anlayışının değişip dönüştürüldüğü, ziyaretçilerin deneyimlerinin derinleşerek öğrenme sürecinin zenginleşmesini sağlayan bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır. Ziyaretçilere farklı deneyimler yaşatabilmek ve ilgilerini çekebilmek amacıyla müzeler,

artırılmış gerçeklik teknolojisi gibi çok çeşitli teknolojik yapılardan faydalanabilmektedir. Artırılmış gerçekliğin müzelerde kullanımının, söz konusu teknoloji ile ilgili farkındalık oluşturabilme adına çok önemli bir rol oynadığı görülmektedir (Aytekin, 2016, 64). Geleneksel müze yapısında eserlerin çoğunlukla fiziksel olarak sergilenmesi, rehberler aracılığıyla ya da yazılı açıklamalar ile tanıtıldığı bilinmektedir. Fakat söz konusu teknoloji sayesinde, ziyaretçiler eserlerle daha dinamik ve etkileşimli biçimde müze deneyimi yaşama imkânı kazanmakta, bu şekilde bilgi daha etkili biçimde aktarılabilir. Eserlerin kültürel, tarihsel ve sanatsal bağlamlarını zenginleştirmekte, ziyaretçilere de derinlemesine kavrama ve anlama fırsatı sağlamaktadır.

Müzelerde artırılmış gerçekliğin kullanımıyla ziyaretçilerin yaşadıkları çok yönlü deneyimler ile birlikte aynı zamanda eğitimsel kazanımlar da desteklenmektedir. Eserlerin etkin bir biçimde incelendiği teknolojik uygulamalar ile deneyim dinamik bir hale gelmektedir. Bu sayede eserler üç boyutlu biçimde incelenebilir, tarihsel bağlam içerisinde ek bilgilere ulaşılabilir ve detaylar büyütülerek yakından gözlemlene şansına ulaşılabilir.

Eğitsel açıdan bu teknolojik kullanım, öğrenme sürecini zenginleştirmekte çok önemli araçlardan biridir. Özellikle küçük yaşta ziyaretçiler için oyunlar, interaktif öğeler, simülasyonlar gibi çeşitli seçenekler sayesinde müze içinde geçirilen zaman daha akılda kalıcı ve etkili hale gelmektedir. Ulusal Çocuk Müzesi-Washington (The National Children's Museum), çocuklara bilimsel kavramlara dair bilgileri daha iyi bir şekilde anlamaları için artırılmış gerçeklik destekli deneyimler sunmakta ve bilimsel bilginin daha kolay öğrenilmesi noktasında yardımcı olmaktadır. Özellikle STEAM (Teknoloji, Fen, Matematik, Sanat, Mühendislik) alanında eğitim uygulamalarını desteklemekte olan artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde, çocuklar söz konusu alanlara dair soyut kavramları somutlaştırarak öğrenme gerçekleştirmiş olmaktadır.

STEAM eğitiminin öğrenciler açısından, eğlenceli ve keyifli bir öğrenme ortamı sunması onun ilgi çekici bir yaklaşım olarak kabul edilmesine neden olmaktadır. Düşünme, sanat, yazılı ifade, gözlem ve sözlü ifadenin pek çok yeteneği geliştirdiği yapılmış olan deneyler sayesinde kanıtlanmıştır (Erdoğan, 2020, 303).

Görsel 6. Ulusal Çocuk Müzesi, Washington, İklim Eylem Kahramanları Sergisi, 2024

Kaynak: <https://www.aam-us.org/2024/01/19/climate-action-heroes-how-national-childrens-museum-is-empowering-the-next-generation-of-climate-innovators/>

Yetişkin ziyaretçiler açısından ise, bilgilerin kişiselleştirilmiş ve detaylı bir biçimde sunulması sağlanmaktadır. Artırılmış gerçeklik destekli müzeler, ziyaretçilerin ilgi durumuna göre bilgi seviyesini ayarlayabilmektedir. Ziyaretçiler ilgilerini çeken konular ile ilgili derinlemesine araştırma yapabilmekte ve bu vesileyle bıraktıkları noktadan devam ederek kesintisiz bir öğrenme deneyimi yaşayabilmektedir.

Buna bağlı olarak, hem öğrenme sürecini destekleyebilen çok yönlü yapısıyla hem de ziyaretçi deneyimini geliştirmesi bakımından artırılmış gerçeklik teknolojisi zamanla benimsenen bir duruma gelmiştir. Gelecekte bu teknolojinin daha yaygınlaşması ile beraber, müzelerin deneyim sunma ve eğitim biçimlerinin de büyük ölçüde dönüşeceği öngörülmektedir.

3.5. Müzecilik ve Yapay Zekâ

Koleksiyon yönetimini verimli hale getirme, ziyaretçi deneyimini kişiselleştirme ve kültürel mirasın korunabilmesi açısından yapay zekâ, müzeler tarafından zaman içerisinde tercih edilen bir teknoloji durumuna gelmiştir. Yapay zekâ, makine öğrenimi, büyük veri analizi, doğal dil işleme gibi yetenekleri sayesinde sanat eserlerine dair analizler oluşturma, ziyaretçilere etkili bir şekilde bilgi sunabilme ve müzelerin çalışanlarına operasyon sürecini kolaylaştırma gibi konularda kayda değer katkılar sunmaktadır. Özellikle makine öğrenimi konusunda yazılım hazırlanırken teknik anlamda zahmet bulunmasına rağmen en öne çıkan zorluk, bu teknolojinin uygulanması aşamasında yaşanmaktadır. Deneysel doğrulama ve bir hipotezle araştırma konusundaki disiplini yönetme, net sonuçlar ile ayrıntılı bir işi tanımlama, veri bilimciler açısından yenilikçi fırsatların keşfedilme imkanı sunmaktadır (Gürbüz, 2021, 86-87).

Müze eğitimi, eğitim alanında deneysel yöntem geliştirilebilmesi açısından yapay zekadan faydalanmak için en uygun olan alanlardan biridir. Bu yenilikçi yapıdaki yaklaşım, devamlı değişmekte olan teknoloji ve bilgi birikimi ışığında şekillenip hayata geçirilmelidir. Yapay zekanın gelişimini denetleme konusu da toplumların bilinçli katkısına bağlıdır (French ve Villaespesa, 2018, 113).

Geleneksel müzecilik anlayışının statik bilgilendirme yöntemlerinin aksine yapay zekâ destekli müzecilik yapısında kişiselleştirilmiş ve interaktif kullanım aktif bir hale gelmektedir. Bu teknolojinin gelişimi hem ziyaretçilerin beklentisini karşılama hem de dijital dönüşüm açısından önem taşımaktadır. Müzelerde, teknoloji firmaları ve araştırmacıların arasındaki iş birliğinin teşviki ile gelişen teknoloji ve eğitime dair süreçler daha güçlü ve verimli olabilecektir (Ferrato vd., 2022, 2).

Müzecilik alanında yapay zekanın kullanımıyla beraber eserlerin kimliğinin tespiti ile analizini sağlamak için kullanılmakta olan görüntü işleme sistemi, akıllı rehber, müzelerde bilgiye erişim açısından kolaylaştırıcı olan chatbotlar ve koleksiyonların korunabilmesini sağlayan prediktif bakım algoritmaları gibi çeşitli alanlara yayılmıştır.

Yapay zekâ, müzeciliğe dair sanat eserlerinin analizi, deneyimin kişiselleşmesi ve koleksiyon yönetimi gibi farklı alanlarda köklü değişiklik getiren gelişmeler sunmaktadır. Çeşitli tarihsel eserlerin analizi noktasında, eserlerin sahte olup olmadığını analiz etme ve tarihsel süreç içerisindeki bağlamlarını analiz etme konusu öne çıkmaktadır. Derin öğrenme algoritmaları, küratörlere ve sanat tarihçilerine eserlerin stilistik özelliklerini inceleme konusunda rehberlik sağlamaktadır.

Kişiselleşebilen rehberlik konusunda, yapay zekâ sistemleri ziyaretçilerinin geçmiş deneyimleri ve ilgi alanları hakkında analiz yaparak öneriler sunmaktadır. Yapay zekâ desteğine sahip mobil uygulamalar ve artırılmış gerçeklik entegrasyonu aracılığıyla ziyaretçiler, ilgilerini çeken eserler ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler edinebilmekte ve bu şekilde ziyaretleri esnasında çeşitli rotalar oluşturarak daha özgün bir keşif süreci yaşayabilmektedir.

Koleksiyon yönetimi konusunda, çeşitli büyük çapta koleksiyonlara sahip müzeler için yapay zekâ sistemleri özellikle envanter yönetimi, arşivleme ve restorasyona dair süreç akışlarında avantaj sunabilmektedir. Bu sistemler, eserlere dair fiziksel durumu analiz ederek hasarları öncesinde tespit edebilmekte ve eserin korunması aşamasında önlemler önermektedirler. Aynı zamanda bu sistemler ile müzelere ait dijital koleksiyonların erişilebilirliğini artırmak mümkün olabilmektedir.

Yapay zekâ destekli chatbot'lar ve sanal asistanların da ziyaretçi deneyimlerini geliştirme ve müzelerde rehberlik sağlama amacıyla kullanımı giderek artmaktadır. Bu teknolojik imkanlar sayesinde, ziyaretçiler sorularına anlık olarak cevap alabilmekte, eserlere dair daha detaylı bilgiye ulaşabilmekte ve böylelikle müze gezisi daha interaktif bir duruma gelmektedir. Sanal asistanlar farklı ülkelerden gelen ziyaretçilere çeşitli dil seçenekleri sunarak müze ile ilgili içerik bilgilerine daha rahat bir biçimde ulaşabilme konusunda yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda görme engelli ve işitme engelli bireyler için de bu sayede rahat kullanım imkanları sunulmaktadır.

Kişiselleştirilmiş bilgilerin sunumu ve ziyaretçilerin etkileşimi açısından, yapay zekâ destekli chatbot'lar, ziyaretçilere özel rehberlik hizmeti sağlamakta ve kişilere ilgi alanlarına yönelik içerik önerisi sunabilmektedir. Örnek olarak Rio de Janeiro'da bulunan Yarının Müzesi'nde (Museu do Amanha) görev alan yapay zekâ destekli sohbet robotu IRIS+, ziyaretçilere müzedeki bulunan sergiler, bilimsel içerikler ve sürdürülebilirlik konuları ile ilgili bilgi vermektedir. Yapay zekâ desteği sayesinde öğrenme yeteneğine sahip olup zamanla ziyaretçilere daha iyi yanıt verebilme becerisi bulunmaktadır.

Görsel 7. Yapay Zekâ destekli Sohbet Robotu IRIS+, 2018

Kaynak: <https://www.aam-us.org/2018/06/12/iris-part-one-designing-coding-a-museum-ai/>

Öğrenme sürecini destekleme açısından ise yapay zekâ destekli chatbot'lar, ziyaretçilerin öğrenme deneyimlerini etkileşimli hale getirerek müzede geçirilen zamanın daha verimli geçmesini sağlamaktadır. Müze eğitiminin ana unsuru, sanat eserini tanıma ve sevmeye, aynı şekilde söz konusu sanat eserleri hakkında fikir yürütmektir. Bu sebeple müzelerde eğitim programı odaklı olarak ortaya konan bir yapay zekâ uygulaması çok büyük çapta bir veri havuzu oluşmasına imkân sağlayacaktır. Bilgiler ve güçlü sonuçlar arasındaki ilişki yapısını içermekte olan bu havuzun yapay zekâ tarafından kullanılıyor olması, eğitim programının başarılı bir biçimde tasarlanmasına fayda sağlayacaktır (Aslan, 2022, 4).

Sonuç olarak, eserlerin analiz edilmesi, koleksiyon yönetimi, kişiselleştirilmiş deneyim sunma gibi konularda yapay zekâ teknolojisi çeşitli büyük fırsatlar sunabilmektedir. Gelecekte yapay zekânın gelişimi ile beraber müzelerdeki ziyaretçi deneyimlerinin daha çok zenginleşmesi ve müzelerin bu doğrultuda bilgi sunma konusunda biçimlerinin çeşitli şekillerde dönüşmesi beklenmektedir.

3.6. Artırılmış Gerçeklik ve Yapay Zekâ Entegrasyonunun Müzecilikteki Etkileri

Yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik, müzelerin dijitalleşmeye dair süreçlerinde öne çıkan ve süreci hızlandıran iki temel teknoloji olarak ön plana çıkmaktadır. Artırılmış gerçekliğin sürükleyici ve interaktif deneyim oluşturabilme kapasitesi ile yapay zekanın makine öğrenimi, büyük veri analizi ve doğal dil işleme yetenekleri bir araya geldiğinde müze ziyaretçileri için yaşanan deneyim yeni bir boyut kazanmaktadır. Günümüzde müzeler, yapay zekâ ile artırılmış gerçekliğin birlikte kullanımı sebebiyle statik sergi anlayışının dönüşümü, eser analiz süreçlerinin iyileşmesi, dijital içeriklerin kişiselleşmesi, eğitimsel deneyimlerin etkili hale gelmesi gibi bu entegrasyonun ziyaretçilere kattığı derinlemesine ve yoğun etkileşimli bilgi aktarımı sayesinde verimli bir sonuç elde etmektedir.

Yapay zekâ ve artırılmış gerçekliğin beraber kullanıldığı alanlardan biri de restorasyon ve arşivleme çalışmalarıdır. Yapay zekâ tabanlı görüntü işleme sistemleri, müzelerde sergilenmekte olan eserlerin eski hallerini analiz etmekte ve restorasyon ile ilgili süreçte kullanılabilmesi için dijital modeller oluşturabilmektedir. Örnek olarak, yapay zekâ destekli algoritmaların kullanımıyla, zaman içinde zarar görmüş duvar resimleri ve heykeller dijital biçimde orijinal renkleriyle yeniden oluşturulabilmektedir. Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle ise bu eserler, müze ziyaretçilerine gösterilebilmekte ve eserlerin geçmiş dönemdeki halleri ile günümüzde görünümlerini karşılaştırma imkânı tanımaktadır.

Bu teknolojik birlikteliğin bir diğer fayda sağladığı alan ise engelli bireylere yönelik olan çalışmalarda kendini göstermektedir. Örneğin, yapay zekâ desteğine sahip işaret dili çeviri sistemleri ile beraber artırılmış gerçekliğin kullanımı sayesinde, holografik tarzda rehberlerin kullanımıyla özellikle işitme engelli bireyler için eserlerle ilgili detaylı bilgi edinimi sağlanabilir. Görme engelli bireyler için ise yapay zekâ destekli sesli açıklama sistemleri ve artırılmış gerçeklik sistemi sayesinde dokunsal harita alanları oluşturularak müze içerisinde bulunan çeşitli alanlarda yönlendirme sağlanarak bağımsız bir deneyim sunulabilmektedir.

Artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ entegrasyonunun ziyaretçilerin deneyimlerini zenginleştirdiği çeşitli uygulama örnekleri bulunmaktadır. Bu sayede bilgiler daha etkili bir şekilde iletilerek benzersiz deneyimler sağlamak öncelenmektedir. Bu konudaki dikkat çeken uygulamalardan biri ziyaretçilerin eserler ile doğrudan etkileşim kurabildiği çalışmalardır. Bu alanda bir örnek olarak Prado Müzesi öne çıkmaktadır. Yapay zekâ destekli dijital arşivleme sistemi ve artırılmış gerçeklik tabanlı rehberlik

sistemleri kullanılarak ziyaretçilerine koleksiyonlar ile ilgili detaylı bilgi sunan müzede, bu sistemler sayesinde sanat eserlerinde kullanılan teknikleri, eserlerin tarihçesi ve sanatçılar hakkında geniş çaplı bilgiler gibi derinlemesine veriler paylaşılarak ileri bir anlayış geliştirmeleri önemsenmektedir.

Görsel 8. Prado Müzesi Dijital Uygulamalar, 2022

Kaynak: <https://www.gvam.es/en/the-prado-museum-commissions-gvam-new-smart-audio-guide/>

Bunların yanı sıra, teknolojik entegrasyon sayesinde eğitim amaçlı geliştirilen projeler de giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle gençlere ve çocuklara yönelik oluşturulan müze programlarında etkileşimli oyunlar ve sanal rehberler sayesinde eğitici bir yapıda üretilen içerikler ilgi çekecek bir yapıya getirilmektedir. Smithsonian Enstitüsü'nün bu konuda geliştirdiği çalışmalar bulunmaktadır. Artırılmış gerçeklik simülasyonları ve yapay zekâ destekli analiz sistemleri sayesinde ziyaretçilere tarihi objelere ait detayları derinlemesine bir yapıda öğrenme deneyimi yaşatılabilmesi mümkün olmaktadır.

Sonuç olarak, müzelerde bu iki teknolojik yapının entegre olması ile birlikte, hem müzelerin bilgiyi sunma yöntemleri gelişmiş hem de ziyaretçi deneyimi dönüşmüştür. Artırılmış gerçekliğin görselleştirme ve etkileşimli çalışmalar yapabilme olanakları ile yapay zekanın erişilebilirlik, arşivleme ve restorasyon süreçleri birleştiğinde müzeler, dijital yapıdaki kültür alanı durumuna gelmektedir. Bu teknolojik yapıların gelecek yıllarda yaygınlaşması ile birlikte, müzeye ait deneyimlerin daha öğretici, erişilebilir ve interaktif hale geleceği düşünülmektedir.

3.7. Dijital Teknolojilerin Müzecilik Alanında Karşılaştığı Zorluklar

Dijital teknolojilerin, müzelerdeki ziyaretçi deneyimlerini zenginleştirme, eğitim faaliyetlerine dair genişleme ve koleksiyonları daha çok kişiye eriştirebilme gibi önemli avantajları bulunmaktadır. Fakat, bu süreçte bazı zorluklar da meydana çıkmaktadır. Bu zorluklardan bazıları müzelerde dijital dönüşüme doğru ilerleyen yolculukta karşılaşılan etik ve teknik engeller ile finansal engellerdir.

Müzelerde dijital teknolojilerin kullanımı beraberinde geleneksel müzeciliğin sahip olduğu değerler ile çelişen bir süreci de getirmektedir. Müzelerin eğitim misyonunu yerine getirme, kültürel ve tarihi mirasın korunması ve sergilenmesi görevlerini yerine getirirken, dijitalleşme sürecinin bu değerleri ne ölçüde etkileyeceği konusu da tartışmalara sebep olmaktadır. Sanal deneyimlerin ve dijital sergilerin aşırı kullanımı nedeniyle ziyaretçilerin fiziksel yapıdaki eserlerle kurduğu duygusal bağın zayıflama ihtimali özellikle öne çıkmaktadır. Aynı zamanda aşırı kullanım ile beraber müzelerin, dijital sergiler kapsamında yöneliminin artması ile birlikte, fiziksel eserlerin korunması ve restorasyonu gibi temel görevlerini geri plana atma gibi ihtimaller de bulunabilmektedir. Bu sebeple, dijital dönüşüm sürecinde müzelerin, süregelen geleneksel değerleri korumak ile ilgili dengeli bir tutumu benimsemesinin gerektiği önemli bir yaklaşım olarak görülmektedir. Fiziksel sergiler ile dijital teknolojiler birbirini tamamlayan bir rol üstlenmeli ve bu sayede ziyaretçiler ile eserler arasında derin bir bağın kurulabilmesi sağlanmalıdır (Çakan ve Batu, 2024, 385). Örnek olarak, Louvre Müzesi'nde bulunan Mona Lisa tablosunun dijital biçimde sergilenmesinin, bazı eleştirmenlerin sanat eserine dair orijinalliğin korunması ve tarihsel/kültürel bağlamın yansıtılması açısından yetersiz bulunduğu dile getirilmiştir. Aynı zamanda bu tarz dijital deneyimlerin, ziyaretçilerde sanat eserlerine dair var olan ilginin azalabileceğine yönelik endişeleri de ayrıca öne çıkmaktadır.

Bir diğer sorun da müzelerde dijital teknolojilerin kullanımı ile beraber ortaya çıkan, ziyaretçilere ait verilerin toplanması ve işlenmesi konusudur. Özellikle yapay zekayı baz alan sistemler, ziyaretçilere ait davranışları analiz ederek kişiselleştirilmiş deneyim sunabilme adına kişisel verileri kullanabilmektedir. Fakat bu durum, veri güvenliği ve gizliliği konularında endişelere yol açabilmektedir. Müze ziyaretçilerinin kullanımında olan RFID izleme sistemi bu açılardan kullanıcılarda endişe uyandırmıştır.

Çeşitli kullanıcılar RFID kartlarının her müze ziyaretleri sonrasında bilgilerini depoladığına inanarak, kartı minik bir boyutta yazılabilir disk olarak görmüşlerdir (Atalan Çayırmez, 2008, 95).

Müzelerde dijital teknolojilerin kullanımında karşılaşılan bir diğer engel ise finansal konularda ortaya çıkmaktadır. Bu teknolojilerin müzelerde kullanımı büyük ölçüde bir finansal yatırım gerektirmektedir. Yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, etkileşimli dokunmatik ekran, sanal gerçeklik gibi farklı teknolojik yapıların kullanıldığı teknolojiler, yazılım açısından önemli bir altyapıya ve yüksek kaliteli donanım ihtiyacı duymaktadır. Aynı zamanda bu teknolojik altyapıya dair sürdürülebilirlik konusu da öne çıkan bir diğer sorundur. Dijital sistemlere dair güncellemeler, bakımlar ve bunu kullanan personele verilecek eğitimler gibi başlıklarda uzun vadede ek maliyet gerekmektedir. Özellikle daha kırsal bölgelerde kalan müzelerde, teknolojik kaynakların eksikliği ve internet altyapısındaki yetersizlikler sebebiyle dijital dönüşüm konusu daha geri planda kalmaktadır. Örnek olarak, Türkiye’de pek çok yerel çaplı müze bulunmakta fakat bu müzelerin artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik gibi teknolojik imkanlar konusunda yaşadığı zorluk sebebiyle potansiyel olarak artabilecek olan ziyaretçi sayısı daha düşük kalmaktadır. Bu yaşanan eşitsizlik nedeniyle, dijital dönüşümün evrensel biçimde benimsenebilmesi gecikmekte ve küçük müzelerdeki rekabet gücü zayıflamaktadır.

Teknolojik imkanların kullanımında yaşanan farklılıklar sebebiyle aynı türde çalışmaların sergilendiği müzelerin farklı teknolojiler yardımıyla aynı konuyu anlatması, teknolojik ürünlerin kullanıldığı alanlara göre gösterdiği farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bir müzenin sergileme amacıyla kullandığı teknoloji başka bir müzede çeşitli yer veya imkân yetersizliği sebebiyle kullanılmayabilir. Bu durumda teknolojik sergileme teknikleri değişiklik arz etmektedir (Poyraz, 2013, 12).

3.8. Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi Artırılmış Gerçeklik Müzesi Çalışma Örneği

Kütahya’nın değerlerinden biri olan minyatür sanatçısı, ressam, neyzen Ahmet Yakupoğlu’nun kişisel eşyaları ve eserlerinin sergilenmekte olduğu Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi, mal varlığını ve eserlerini bağışlamış olduğu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi vasıtasıyla, Maltepe Mahallesi’nde Yakupoğlu’nun evinin yanında inşa edilmiştir. Daha önce sanal müzesi hazırlanan Ahmet Yakupoğlu adına hazırlanan fiziksel bir yapıya sahip özel müzenin 2023 yılında açılışı yapılmıştır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi bünyesine bağlı olarak hizmet veren müze, sadece sanatçıya ait eserlerin ve eşyaların sergilenmesine imkân tanıyan bir yapıya sahip olmanın ötesinde yeni nesil için bir öğrenme ortamı da olmaktadır. Çeşitli öğrenci gruplarının ders içi ve dışında müzeyi ziyaretleri bu görüşü ispat eder nitelikte sayılabilmektedir.

Söz konusu müzenin, teknolojik gelişmeler ışığında dijitalleşme çalışmalarına adım atması zamanın ruhuna dokunabilmesi adına önem arz etmektedir. Bu niyete binaen hazırlanmaya başlanan sanatta yeterlik tezinde çeşitli artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ kombinasyonlu denemeler yapılmakta ve sunulmaktadır. Geline aşamada, hazırlanan örnek çalışma üzerinden yapılması planlanan çalışmaya yönelik fikir verici bir örneklendirme sunulabilecektir.

Görsel 9. Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi Artırılmış Gerçeklik Müzesi, Giriş Kısmı, 2024.

Kaynak: Yazar Arşivinden.

Hazırlanan kare kodun okutulması ile birlikte örnek çalışmada görülmesi planlanan üç çerçeve bulunmaktadır. Sol kısımda bulunan çerçevenin içinde ressamın Bursa Yeşil Türbe orijinal tablosu görülmektedir.

Görsel 10. Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi Artırılmış Gerçeklik Müzesi, Tablo Görünümü, 2024.

Kaynak: Yazar Arşivinden.

Tablonun önüne gelindiği zaman eserin orijinal halinin tamamen izlenebildiği versiyonu görülebilmektedir.

Görsel 11. Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi Artırılmış Gerçeklik Müzesi, Günümüz Görüntüsü, 2024.

Kaynak: Yazar Arşivinden.

Orijinal tabloya, sanal ortamda tablet ya da telefon üzerinde dokunulduğu zaman Yeşil Türbe'nin günümüzde haline ait fotoğraf açılmaktadır.

Görsel 12. Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi Artırılmış Gerçeklik Müzesi, Geniş Açıdan Günümüz Görüntüsü, 2024.

Kaynak: Yazar Arşivinden.

Açılan fotoğrafa ayrıca kuşlar ve bulutlar eklenmiştir. Yapay zekanın da eserde özel bir yer tutması istendiği için Ahmet Yakupoğlu'nun kendi sesinden söz konusu mekâna dair tarihsel bilgiler aktarılması sağlanmıştır. Bu sayede ziyaretçiler için hem özel hem de duygusal bir etkileşim oluşturulmuştur.

Görsel 13. Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi Artırılmış Gerçeklik Müzesi, Günümüz Görüntüsünden Çıkış Açısı, 2024.

Kaynak: Yazar Arşivinden.

4. SONUÇ

Müzeler, toplumların kültürel belleğine dair ihtiyaçları karşılamak ve içsel dünyalarını zenginleştirmek amacıyla her geçen gün gelişen önemli kurumlardır. Müzelerin toplumlara dair kültürel izler taşıyan eserlere ev sahipliği yapması ve söz konusu eserleri koruyup sergilemesi, sahip olduğu birikimi büyük kitlelere anlatmaya çalışması bakımında önemlidir.

Çalışmada incelenen müzelerdeki teknolojik uygulamaların, ziyaretçilerin yaşadığı deneyimlere potansiyel olarak çeşitli etkiler yaratabileceği düşünülmektedir. Artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ entegrasyonu ile yaşanan deneyim, sadece bir sergi etkinliği olmanın ötesinde yüksek etkileşimli kişisel bir müze yolculuğuna dönmemektedir.

Araştırma kapsamında yapılan literatür çalışması ile müzelerde ziyaretçi deneyimleri konusunda yenilikçi ve etkileşim odaklı sergilemenin gün geçtikçe daha ön plana çıktığı görülmektedir. Geleneksel yapıdaki müzelerin durağan yapıdaki ortamı, teknoloji sayesinde zenginleşmiştir. Sakıp Sabancı Müzesi bünyesinde sergileme açısından yenilikçi bir içeriğe sahip olan dijital uygulamaların, ziyaretçi sayısında artışa sebep olduğu ve ziyaretçilerin müzeye dair ilgisinin artmasına katkı sağladığı, Bıktım (2014) tarafından vurgulanan bir bulgudur. Var olan yenilikçi ürünler, müzelere karşı ilginin artmasına sebep olmuştur. Bu teknolojik sergileme yöntemleri sayesinde ziyaretçiler görünenin de ötesini görebilme şansı bulmaktadır. Yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojik öğeler ile bu mümkün olabilmektedir.

Çalışmada incelenen Smithsonian Enstitüsü Müzesi, Singapur Ulusal Müzesi, Ulusal Çocuk Müzesi (Washington) ve Sakıp Sabancı Müzesi'nde kullanılmakta olan çeşitli artırılmış gerçeklik uygulamaları görülmektedir. Smithsonian Enstitüsü Müzesi, Kritik Mesafe adlı sergide çeşitli yapılarda olan ve fiziksel hali ile etkileşime girmenin mümkün olmadığı hayvanların dijital ortam içerisinde sunumu ile ziyaretçilere etkileşimli bir deneyim sunmaktadır.

Singapur Ulusal Müzesi'nde bulunan "Ormanın Hikayesi" adlı enstalasyon çalışması ise küresel alanda görünürlüğü olan artırılmış gerçeklik çalışmalarından biridir. Doğa Tarihi Çizimleri Koleksiyonu'na ait 69 görüntünün animasyona dönüşümü ile ziyaretçiler görsel bir şölen yaşamaktadırlar.

Ulusal Çocuk Müzesi (Washington), bilimsel kavramların öğreniminin daha zorlayıcı olabildiği küçük yaş dilimindeki çocuklara bu bilgileri artırılmış gerçeklik destekli uygulamalar ile sunmakta ve bilimsel kavramların daha anlaşılır hale gelmesinde yardımcı olmaktadır. Çocuklar bu alanlara dair soyut kavramların somutlaşarak öğrenilmesi aşamasında, özellikle STEAM (Teknoloji, Fen, Matematik, Sanat, Mühendislik) destekli artırılmış gerçeklik uygulamaları ile öğrenmeyi gerçekleştirme fırsatı bulmaktadır.

Türkiye'de bilinen ilk artırılmış gerçeklik müze uygulaması ise Sakıp Sabancı Müzesi'ne aittir. Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu'nun üzerine yerleştirilmiş QR kodların okutulması ile ziyaretçiler, yazma kitapları bütün sayfa ve cilt kapakları dahil olmak üzere inceleyebilmektedir. Çeşitli etkileşimli uygulamalar ve çalışmalar ile her yaşta ziyaretçi kitlesine hitap etmesi ise müzenin teknolojiye verdiği önemin karşılığını aldığını gösteren bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bütün bu incelenen örnekler ve var olan çok sayıdaki teknolojik müze ile birlikte hazırlanmakta olan Özel Ahmet Yakupoğlu Artırılmış Gerçeklik Müzesi örneğinin, çok hızlı bir şekilde gelişmekte olan teknolojik çağda doğal olarak yenilenmekte olan geleneksel müzecilik anlayışına yeni bir soluk getireceği beklenmektedir. Türkiye’de özel müze bağlamında hazırlanmakta olan deneme uygulamasıyla ile beraber bir ilk olma özelliği taşıyan müzenin bu alanda çalışma yapan araştırmacılara da yol göstereceği düşünülmektedir.

Mevcut durumda fiziki müzesi ile sanal müzesi olan Yakupoğlu’nun artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ entegrasyonunda meydana gelen yenilikçi versiyonunun başka müzelere de örnek olması arzu edilmektedir.

Gelecekte daha da gelişecek olan teknolojik çalışmalar neticesinde, müzecilik faaliyetlerinin de bu alana uygun bir adaptasyon sürecine girmesi kaçınılmaz görülmektedir. Bu sebeple yerel bir sanatçının eserlerinin önce kendi memleketinde sonrasında ise Dünyada en yenilikçi tanıtım ve sergileme yapılarıyla sunularak gelecek kuşaklara aktarılması önem arz etmektedir. Bu ve benzeri uygulamaların yaygınlaştırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA

- Arıkan, R. (2021). *Araştırma yöntem ve teknikleri* (4. basım). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Aslan, A. A. (2022). Yapay zekânın müze eğitimi alanında kullanılması [The use of artificial intelligence in museum education]. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, (30), 1–15.
- Atalan Çayırmezmez, N. (2008). *Taşınabilir kültür varlıklarının kayıt altına alınması ve takibinde alternatif bir yöntem önerisi: RFID (Radyo frekanslı kimlik tanımlama) teknolojisi* [Specialist thesis, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü].
- Aytekin, H. (2016). *Müzelerde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Sakıp Sabancı Müzesi örneği* [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Azuma, T. R. (2001). Augmented reality: Approaches and technical challenges. In W. Barfield & T. Caudell (Eds.), *Augmented reality and intelligent systems* (pp. xx–xx). Lawrence Erlbaum Associates.
- Betchoo, N. K. (2016). Digital transformation and its impact on human resource management: A case analysis of two unrelated businesses in the Mauritian public service. In *2016 IEEE International Conference on Emerging Technologies and Innovative Business Practices for the Transformation of Societies (EmergiTech)* (pp. 147–152).
- Bıktım, E. (2014, April 15). Dijital müze uygulaması gençleri tarihle buluşturuyor. *Donanım Günlüğü*. <https://donanimgunlugu.com/dijital-muze-uygulamasi-gencleri-tarihle-bulusturuyor-27746>
- Coşkun, C. (2017). Bir sergileme yöntemi olarak artırılmış gerçeklik. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, 61–75.
- Çakan, A., & Batu, T. (2024). *Sanat eseri izleme yöntemlerinde dijitalizm ve müzecilik. Yedi (Sanatta Dijitalizm Özel Sayısı)*, 375–387. <https://doi.org/10.17484/yedi.1496522>
- Doğan, S. (2018, November 29). Müzecilikte dijital dönüşüm: Değişen müze teknolojileri ve ulusal bilgi politikası. Paper presented at the *Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı*, Antalya, Türkiye.
- Ekiz Kaya, M. (2024). Education in museums in terms of visual culture: Learning and technology integration. *Baçını Sanat Dergisi*, 2(4), 1–29.
- Erdoğan, S. (2020). STEAM ve sanat eğitimi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (44), 303–316.
- Ferrato, A., Limongelli, C., Mezzini, M., & Sansonetti, G. (2022). Müze ziyaretçisi davranışı hakkında veri toplamak için derin öğrenmeyi kullanma [Using deep learning to collect data on museum visitor behavior]. *Uygulamalı Bilimler*, 12(2), 533. <https://doi.org/10.3390/app12020533>
- French, A., & Villaespesa, E. (2018). AI, visitor experience, and museum operations: A closer look at the possible. In *Humanizing the Digital: Unproceedings from the MCN 2018* (pp. 101–113).
- Gerçek, F. (1999). *Türk müzeciliği* (1. baskı). Türk Tarih Kurumu Yayınları.

- Gürbüz, A. (2021). *Yakın gelecekte müzecilik alanında kullanılacak yeni teknolojiler ve teknoloji tabanlı yeni hizmetler* [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Mercin, L. (2006). *Resim dersini müze kaynaklı oluşturmacı öğrenme yaklaşımı etkinliklerine göre uygulamanın erişkiye, kalıcılığa ve tutuma etkisi (Diyarbakır ili örneği)* [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Mercin, L., Çatak, M., Şimşek, S., Alkan, V., Erdem, A.R., Özdemir Özden, D., Şahin, A., Taşlı, İ., Çengelci Köse, T., Karaduman, H., Selanik Ay, T., & Uzunkol, E. (2016). Sosyal bilgiler öğretimi. In S. Şimşek (Ed.), *Sosyal Bilgiler Öğretimi* (pp. 273–305). Anı Yayıncılık.
- Parsehyan, B. G. (2021). Digital transformation in museum management: The usage of information and communication technologies. *Turkish Studies- Social Sciences*, 15(8), 3539–3550.
- Poyraz, B. (2013). Müze teknolojileri ve sergileme farklılıkları. *Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi*, (39), 1–14.
- Silberman, M. (2016). *Aktif öğretim* (N. Kalaycı, Trans.). Pegem Akademi Yayınları.
- Tom Dieck, M. C., & Jung, T. H. (2017). Value of augmented reality at cultural heritage sites: A stakeholder approach. *Journal of Destination Marketing & Management*, 6, 110–117.
- Yedikardeş, S. (2020, April). Fahrelnissa Zeid “Üç kişilik oyun” çevrim içi sergisi. *Mixer Arts*. <https://www.mixerarts.com/artwriting-turkey-online-exhibitions-and-arts-journalism-on-online-artworks>
- Yücel, D. (2012). *Yeni medya sanatı ve yeni müze*. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.

GÖRSEL KAYNAKÇA

- Smithsonian Enstitüsü. (2021). Kritik Mesafe [Sergi]. Smithsonian Sergileri. <https://www.si.edu/exhibitions/critical-distance%3Aevent-exhib-6559>
- Singapur Ulusal Müzesi. (2017). Ormanın hikayesi [Sergi]. Roots.gov.sg. <https://www.roots.gov.sg/stories-landing/stories/the-story-of-the-forest/story>
- Sakıp Sabancı Müzesi. (2014). Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu [Sergi videosu]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=IDtdGwiL0t0>
- Ulusal Çocuk Müzesi. (2024). İklim Eylem Kahramanları Sergisi [Sergi tanıtımı]. Amerikan Müzeler Birliği. <https://www.aam-us.org/2024/01/19/climate-action-heroes-how-national-childrens-museum-is-empowering-the-next-generation-of-climate-innovators/>
- Museu do Amanhã. (2018). IRIS+ [Yapay zekâ destekli dijital asistan]. <https://www.aam-us.org/2018/06/12/iris-part-one-designing-coding-a-museum-ai/>
- Prado Müzesi. (2022). Dijital Uygulamalar [Mobil uygulama]. <https://www.gvam.es/en/the-prado-museum-commissions-gvam-new-smart-audio-guide/>
- Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi. (2024). Artırılmış Gerçeklik Müzesi, Giriş Kısmı [Fotoğraf]. Yazar arşivinden.
- Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi. (2024). Artırılmış Gerçeklik Müzesi, Tablo Görünümü [Fotoğraf]. Yazar arşivinden.
- Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi. (2024). Artırılmış Gerçeklik Müzesi, Günümüz Görüntüsü [Fotoğraf]. Yazar arşivinden.
- Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi. (2024). Artırılmış Gerçeklik Müzesi, Geniş Açıdan Günümüz Görüntüsü [Fotoğraf]. Yazar arşivinden.
- Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi. (2024). Artırılmış Gerçeklik Müzesi, Günümüz Görüntüsünden Çıkış Açısı [Fotoğraf]. Yazar arşivinden.